

ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ДИССЕМИНИРОВАННОМ ЭХИНОКОККОЗЕ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Ботиров А.К.
Отакузиев А.З.
Абдулхаева Б.Х.

Андижанский Государственный медицинский институт
г. Андижан, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7812670>

Актуальность проблемы. При хирургическом лечении эхинококкоза, тем более диссеминированного эхинококкоза (ДЭ) органов брюшной полости, основные нерешенные вопросы сводятся к определению объема предоперационной подготовки, вопросов этапности оперативных вмешательств, определению тактики по отношению к доступу и выбора наиболее подходящего метода ликвидации остаточной полости и способа обработки остаточной полости (ОП).

Цель исследования: оптимизация хирургической тактики у больных диссеминированным эхинококкозом органов брюшной полости.

Материал и методы. В основу работы положен анализ результатов лечения 87 больных диссеминированным эхинококкозом органов брюшной полости, получавших стационарное лечение в клинике АндГосМИ в период с 2017 по 2022 гг. Все пациенты были разделены на 2 группы: сравнения – 51 (58,6%) больных, которые получали лечение в 2017-2017 гг. традиционными методами; основная - 36 (41,3%) больной, которые получали стационарное лечение в 2018-2022 гг. усовершенствованными нами методами лечения.

При этом в группе сравнения первично-диссеминированный эхинококкоз диагностирован у 22 (43,1%) больных, вторично-диссеминированный - у 13 (25,4%), третично- диссеминированная - у 16 (31,3%) больных. В основной группе первично-диссеминированный эхинококкоз диагностирован у 20 (55,5%) больных, вторично-диссеминированный - у 7 (19,4%), третично- диссеминированная - у 9 (23,1%) больных.

При диагностике использовались общеклинические методы исследований (жалобы, анамнез, объективный осмотр), в сочетании рентгеноскопия, УЗИ, а в сомнительных случаях МРТ. В клиника - лабораторных исследованиях было обнаружено, что в обеих группах превалировало число больных с III – й группой крови (51,5%). Все больные, были подвергнуты к оперативному лечению.

Одним из важных этапов операции является выбор доступа в зависимости от локализации ЭК.

В группе сравнения лапаротомия верхнесрединным доступом выполнена 11 (21,5%) больным. При этом наиболее часто отмечали поражение тремя кистами у 2 (3,9%), четырьмя кистами у 2 (3,9%) и у 3 (5,8%) пятью кистами. Петли кишечника, малый таз и большой сальник был поражен в 1,9% случаев соответственно. Технические сложности во время оперативного вмешательства при ДЭ в основном были связаны с хирургическим доступом, который определялся с учетом локализации кист, их количества, расположения послеоперационного рубца при вторичной и третичной диссеминации.

Косой правоподреберный доступ применен 2 (3,9%) больным. Из них в 1 (1,9%) случае при диссеминированном поражении тремя кистами всей правой доли печени и в 1 (3,8%) - при диссеминированном поражении печени пятью кистами. Именно локализация кист в печени и других органах брюшной полости играли определяющую роль в выборе хирургического доступа.

В группе сравнения, закрытая эхинококкэктомия выполнена 10 (19,6%) больным. Полузакрытая ЭЭ выполнена 15 (29,4%) больным. Открытая ЭЭ выполнена 12 (23,5%) больным. Комбинированные ЭЭ выполнены у 14 (27,5%) больных.

В основной группе лапаротомия верхнесрединным доступом выполнена у 33 (91,6%) больных. При этом, наиболее часто отмечали поражение тремя кистами - у 1 (2,7%) больного, четырьмя кистами - у 3 (8,3%). Большой сальник был поражен - у 1 (2,7%) больного. При этом в одном случае обнаружено наличие пальпируемой и видимой «опухоли» с увеличением объема живота, за счет множественных кист органов брюшной полости

Косой правоподреберный доступ применен 3 (8,3%) больным; в 3 (8,3%) случаях при диссеминированном поражении всей правой доли печени. Из них всем 3 (%) больным лапаротомия косым правоподреберным хирургическим доступом произведена с сохранением целостности правой прямой мышцы живота. При этом в 1 (2,7%) случае диаметр ЭК достигал 5 см, в 2 (5,5%) - 6-10 см.

В основной группе закрытая эхинококкэктомия выполнена 4 (22,2%) больным. Полузакрытая ЭЭ выполнена 11 (30,5%) больным. Открытая ЭЭ выполнена 7 (19,4%) больным. При этом в зависимости от показаний нами применялись сочетание различных способов ликвидации эхинококковых

кист, что связано с разнообразием расположения кист. Согласно нашему опыту при диссеминированном эхинококкозе брюшной полости возможно одномоментное выполнение комбинированных операций, с учетом общесоматического состояния больного и топографо-анатомических условий. Комбинированные ЭЭ выполнены у 10 (27,7%) больных.

У больных основной группы была применена комбинированная антисколецидная обработка остаточной полости: последовательно обрабатывали 10%-ным раствором натрия хлорида с экспозицией 2 мин, фурацилином, подогретым до температуры 70° С 2 мин, 70°-ным спиртом 2 мин, и 5%-ной йодной настойкой с экспозицией 2 минуты и в конце, электрокоагуляция внутренней поверхности и краев фиброзной капсулы 2 мин., всего 10 минут.

В до - и послеоперационном периодах всем больным проводили комбинированную антисколецидную терапию препаратом «Альбендазол». Отличительным моментом в основной группе являлся, то что альбендазол давали по разработанной в клинике схеме (удостоверение на рац. предложение №942 в сочетании с метронидазолом, фуразолидоном и иммуностимуляторами): по 12 мг/кг 2 раза в день в дооперационном периоде, а в послеоперационном - начиная с 3-х суток - по 10 мг/кг в день в течение 28 дней в сочетании с препаратом «Гепамерц».

Результаты и обсуждение. В ближайшем послеоперационном периоде количество больных с осложнениями преобладало в группе сравнения – 11 (21,5%), тогда как в основной группе - у 2 (5,5%) больных. В основной группе, также удалось избежать случаев релапаротомии и летальности - с 3,9% до 0% и с 1,9 до 0%

В отдаленном послеоперационном периоде нагноение ОП с развитием гнойного свища в основной группе не отмечено, тогда как в группе сравнения - это осложнение наблюдалось у 4 (7,8%) больного.

Длительное желчеистечение по свищу в группе сравнения установлено у 4 (7,8%) больных, тогда как в основной, лишь у 1 (2,7%) больного. В группе сравнения рецидив заболевания установлено в 5,8% случаев, тогда как в основной, не наблюдалось. В основной группе повторных операций в отдаленный период не производилось. В основной группе длительное дренирование ОП отмечено в 2,7% наблюдений (1 пациент), тогда как в контрольной группе - в 11,7% (6 больных) случаев.

Заключение. Как свидетельствует наш опыт, комплексное использование лабораторных (общий анализ крови, групп крови) УЗИ и КТ позволяют

определить локализацию и размеры эхинококковых кист в печени и на органах брюшной полости, оценить состояние фиброзной капсулы, наличие и характер осложнений. Комбинированная антискользящая обработка полости фиброзной капсулы, химиотерапия диссеминированного эхинококкоза печени в до и послеоперационном периоде является одним из важных аспектов, а иногда единственным методом, способствующим в профилактике повторных рецидивов и диссеминаций.

